

Giugno 2025

A cura di

Alberto La Malfa, Federica Nunziata e Filippo Tronconi

Giornalisti in Italia: informazione, percezioni, atteggiamenti politici

Report sull'indagine campionaria del progetto MiMeSys

IL PROGETTO

MiMeSys (*MIsperceptions, information disorder and polarisation between MEdia and political SYStems*) è un progetto di ricerca di 24 mesi che esplora le percezioni errate, l'informazione distorta e la polarizzazione tra i sistemi mediatici e politici in Italia.

Attraverso un approccio multi-metodologico, tra cui sondaggi e analisi dei media, MiMeSys mira a contribuire significativamente alla comprensione delle cause e delle implicazioni politiche delle percezioni errate e si propone di comprendere l'impatto di tali percezioni sulla partecipazione politica.

Finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2022, il progetto vede la collaborazione delle Università di Bologna, Parma, Pisa e Trento.

IL TEAM

Lorenzo Mosca

PI – Research unit coordinator
Università di Parma
lorenzo.mosca@unipr.it

Mario Quaranta

Research unit coordinator
Università di Trento
mario.quaranta@unitn.it

Fred Paxton

Research unit
Università di Parma
fred.paxton@unipr.it

Giorgia Bulli

Research unit
Università di Bologna
giorgia.bulli@unifi.it

Federica Nunziata

Research unit
Università di Bologna
federica.nunziata@unibo.it

Alberto La Malfa

Research unit
Università di Bologna
alberto.lamalfa@unibo.it

Roberta Bracciale

Research unit coordinator
Università di Pisa
roberta.bracciale@unipi.it

Filippo Tronconi

Research unit coordinator
Università di Bologna
filippo.tronconi@unibo.it

Junio Aglioti Colombini

Research unit
Università di Pisa
junio.aglioticolombini@sp.unipi.it

Massimiliano Andretta

Research unit
Università di Pisa
massimiliano.andretta@unipi.it

Luca Maria Arrigoni

Research unit
Università di Trento
lucamaria.arrigoni@unitn.it

Elena Pavan

Research unit
Università di Trento
elena.pavan@unitn.it

INDICE

<u>Introduzione</u>	pag. 4
<u>Il campione</u>	pag. 6
<u>1. Dieta mediatica</u>	pag. 8
<u>2. Disordine informativo</u>	pag. 11
<u>3. Orientamento e partecipazione politica</u>	pag. 14
<u>4. Sentimento verso partiti, leader ed elettori</u>	pag. 16
<u>5. Atteggiamenti verso istituzioni e democrazia</u>	pag. 17
<u>6. Conoscenza politica e percezioni errate</u>	pag. 20
<u>Conclusioni</u>	pag. 23
<u>Nota metodologica</u>	pag. 25

INTRODUZIONE

Esiste una letteratura ormai abbastanza cospicua, per quanto sviluppata principalmente in riferimento al caso statunitense, sul **fenomeno della misinformazione e delle percezioni errate**, cioè quelle credenze che sono fattualmente errate o che contraddicono la migliore evidenza empirica disponibile al pubblico su un certo fenomeno. Di conseguenza, esse differiscono da una mera mancanza di informazioni su un argomento sia a livello cognitivo che emotivo: essere convinti o certi di qualcosa di infondato o dimostrabilmente falso dipende da molteplici processi interconnessi che vanno oltre la dicotomia tra informazione corretta e sbagliata.

Il progetto MiMeSys si prefigge di indagare, con i metodi di ricerca tipici delle scienze sociali, **questi fenomeni**, le loro cause e le loro conseguenze sui comportamenti e sugli atteggiamenti politici, le loro connessioni con le diete mediatiche e con la polarizzazione politica.

In questo quadro, una parte rilevante del progetto consiste nell'**analisi di atteggiamenti e opinioni di due gruppi di persone, politici e giornalisti**. Sono due gruppi investiti di responsabilità rilevanti nell'evoluzione degli orientamenti politici della nazione e nella formazione e implementazione delle politiche pubbliche. Tuttavia, **la letteratura scientifica internazionale ha sorprendentemente trascurato di indagare l'esistenza di percezioni errate nelle élite** politiche e ancor più in quelle giornalistiche, la loro diffusione, le loro origini, le differenze con i cittadini comuni.

Per contribuire a colmare questo limite, **il progetto MiMeSys ha diffuso fra due campioni di politici e giornalisti un questionario** che ricalca in gran parte un questionario simile rivolto ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta, in modo da favorire analisi incrociate dei tre gruppi. La rilevazione è stata condotta in collaborazione con il Laboratorio di Analisi Politiche e Sociali (LAPS) dell'Università di Siena nel mese di marzo 2025.

I giornalisti coinvolti sono stati estratti dagli elenchi del relativo Ordine professionale. Abbiamo cercato di raggiungere **professionisti di tipo diverso per qualifica, ambito giornalistico, dimensioni della redazione, oltre che per età e area geografica**. Per quanto riguarda i politici, abbiamo raggiunto un campione che va oltre il livello nazionale (parlamento e parlamento europeo), estendendo il concetto di élite politica anche al livello regionale e locale.

La mole di dati raccolti nel corso del progetto è ingente e permetterà analisi anche sofisticate, che richiederanno tempo per essere pubblicate. Per questo motivo abbiamo pensato di predisporre **un report che rendesse disponibile tempestivamente una prima descrizione dei dati raccolti**, agile e rivolta ad un pubblico più ampio di quello accademico. È anche un modo per **ringraziare le centinaia di politici e giornalisti** che hanno generosamente dedicato un po' del loro tempo a rispondere alle nostre domande.

Questo rapporto presenta i **risultati dell'indagine condotta sui giornalisti italiani**, focalizzandosi su diversi aspetti: la dieta mediatica e le abitudini informative; la percezione del fenomeno disinformativo; l'orientamento e la partecipazione politica; il sentiment politico-ideologico; gli atteggiamenti verso la democrazia e le istituzioni; la conoscenza politica e le percezioni errate. L'obiettivo è quello di fornire un quadro descrittivo delle **opinioni e dei comportamenti delle élite giornalistiche**, contribuendo alla comprensione del loro ruolo nel sistema mediatico e politico italiano.

IL CAMPIONE

L'indagine si basa su una **popolazione stimata di oltre 26 mila giornalisti professionisti italiani**. Da questo universo è stato selezionato un **campione stratificato di circa 6 mila unità**, costruito per riflettere la composizione della categoria per età, genere e area geografica. A rispondere sono stati **650 giornalisti**.

Il confronto tra le **caratteristiche sociodemografiche** della popolazione stimata e quella dei partecipanti effettivi **non segnala variazioni particolarmente rilevanti**. Il profilo che emerge dai giornalisti che hanno preso parte all'indagine rispecchia quasi fedelmente la composizione attesa.

- **Età.** Circa metà dei rispondenti appartiene alla fascia d'età compresa tra i 55 e i 70 anni. Il 24% si colloca tra i 45 e i 54 anni, mentre il 15,5% rientra nella fascia 30-44 anni. Gli over 70 rappresentano poco più del 9,2% del campione. I più giovani, sotto i 30 anni, restano una quota marginale, tendenzialmente in linea con la distribuzione osservata nella popolazione stimata.
- **Genere.** Il confronto tra popolazione e partecipazione effettiva rivela un lieve squilibrio nella dimensione di genere. La componente maschile, già maggioritaria nella popolazione stimata, rafforza ulteriormente la propria presenza raggiungendo il 64,6% dei partecipanti. Parallelamente, le giornaliste costituiscono solo il 35,4% dei rispondenti, risultando meno presenti nel racconto che l'indagine riesce a costruire.

- **Area geografica.** La distribuzione territoriale rispecchia quasi fedelmente le caratteristiche della popolazione di giornalisti. Metà dei rispondenti proviene dal Nord, mentre il 30% dall'Italia centrale. Le regioni del Sud e le Isole, invece, risultano meno rappresentate, accogliendo il 15,7% dei rispondenti.
- **Posizione lavorativa.** Accanto ai dati anagrafici e territoriali, emergono con forza anche quelli relativi alla posizione lavorativa. Oltre il 40% del campione è composto da figure strutturate: direttori, caporedattori, redattori. Tuttavia, la fotografia non si esaurisce qui. Una quota rilevante è rappresentata da freelance, collaboratori e figure atipiche che testimoniano la crescente precarizzazione e frammentazione del mestiere. Ancora più eloquenti sono i numeri relativi a chi si colloca nella categoria "Altro" (24,6%) o non specifica la propria posizione contrattuale (22,8%): insieme, queste due voci superano il 47%, rendendo evidente quanto il lavoro giornalistico sfugga sempre più alle classificazioni tradizionali e risponda alla frammentazione del mercato del lavoro.
- **Ambiti giornalistici.** Rispetto agli ambiti giornalistici di cui si occupano i partecipanti al questionario, in cima alla classifica emergono i temi della politica locale e dell'economia, che raccolgono ciascuno il 25% delle risposte. Seguono cultura, moda e spettacolo (24%), cronaca nera e giudiziaria (19%), politica nazionale (18%) e politica internazionale (17%). L'attenzione alle questioni politiche si articola su più livelli - dal locale al nazionale fino all'internazionale - coprendo complessivamente una parte significativa dell'attività giornalistica dei rispondenti. Chiudono la classifica, ma restano rilevanti, la comunicazione istituzionale (16%), scienza e tecnologia (15%) e lo sport (15%).

L'indagine fotografa **un giornalismo italiano in bilico tra persistenze e mutamenti**. Da un lato il profilo demografico tradizionale, prevalentemente maschile, maturo e centro-settentrionale; dall'altro una professione che si frammenta in nuove forme contrattuali e ambiti operativi diversificati. Quel 47% che sfugge alle classificazioni convenzionali racconta silenziosamente la **metamorfosi di un mestiere che**, pur mantenendo radici nei territori e nelle tematiche classiche, **sta ridefinendo la propria identità nell'ecosistema informativo contemporaneo**.

1. DIETA MEDIATICA

I giornalisti italiani si dimostrano **consumatori assidui di informazione politica** (Figura 1). La grande maggioranza dei rispondenti (96,8%) si informa quotidianamente o più volte al giorno sui fatti della politica italiana, mentre solo il 3,2% lo fa una o due volte a settimana. Appena lo 0,3% dichiara di non informarsi affatto. Questo dato non sorprende, considerata la natura della professione, ma evidenzia il **forte interesse e l'attenzione costante verso le vicende politiche nazionali**.

Figura 1. Frequenza di informazione sui fatti della politica italiana nelle ultime due settimane [N= 647]

Relativamente ai **canali utilizzati per informarsi** su temi politici, emerge un **quadro variegato che combina fonti tradizionali e nuovi media** (Figura 2).

I **quotidiani** (cartacei o nelle loro versioni online) si confermano la **principale fonte di informazione politica**: la larghissima maggioranza del campione (88,6%) li consulta con frequenza quotidiana.

Figura 2. Frequenza di utilizzo dei canali di informazione su temi politici nelle ultime due settimane

Seguono la **televisione** e/o le relative piattaforme digitali, utilizzate quotidianamente dal 79,5%, e le conversazioni di persona, che restano un canale rilevante per il 70% dei rispondenti. Anche le **testate nate esclusivamente online**, come Fanpage, Il Post o TPI, si attestano su valori significativi, con un utilizzo quotidiano da parte del 54,6% del campione. I **social media** vengono consultati ogni giorno dal 52,5% degli intervistati, a conferma del loro ruolo ormai strutturale nell'ecosistema informativo. La **radio** è utilizzata con frequenza quotidiana dal 64,5% dei giornalisti, mentre le app di messaggistica (come WhatsApp o Telegram) si fermano al 43,5%. I **podcast** e i **blog o social indipendenti** (come Will, Factanza o The Vision) restano canali informativi secondari: vengono consultati con frequenza quotidiana rispettivamente dal 14,4% e dal 13,8% dei giornalisti.

L'attendibilità percepita delle fonti informative da parte dei giornalisti italiani evidenzia una gerarchia piuttosto netta, che distingue le fonti tradizionali da quelle più recenti o informali (Figura 3). I quotidiani cartacei, insieme alle loro versioni online, si confermano le fonti più autorevoli: il 36,9% li considera "molto" attendibili e un ulteriore 49,8% "abbastanza", per un totale complessivo che sfiora l'87%. A seguire si trovano la radio (78,3%) e la televisione (70,2%), che mantengono ancora un livello di fiducia elevato. Anche le testate nate solo online raccolgono un buon grado di credibilità (70,6%).

Figura 3. Attendibilità percepita delle notizie sui canali di informazione [N= 650]

Il quadro cambia radicalmente nel caso delle piattaforme digitali commerciali. Solo l'1,2% degli intervistati ritiene che i social media (come YouTube, Facebook, Instagram o TikTok) siano "molto" attendibili, mentre il 57,4% li considera "poco" e il 23,7% "per nulla". Anche le app di messaggistica ottengono valutazioni prevalentemente negative, con il 50,8% che le giudica "poco" affidabili e il 21,2% "per nulla"; solo il 18,3% esprime una fiducia "abbastanza" positiva.

Un giudizio più sfumato riguarda altre fonti ibride o personali. I podcast, ad esempio, sono ritenuti “abbastanza” attendibili dal 40% dei rispondenti, ma raccolgono solo un 13,1% di valutazioni pienamente positive. I blog e i social indipendenti ottengono valutazioni contrastanti: il 29,7% li considera “abbastanza” attendibili, ma quasi la stessa quota (26,9%) li valuta “poco” credibili. Anche le conversazioni con familiari, amici o colleghi sono ritenute “abbastanza” attendibili dal 45,8%, ma solo dal 4,5% in modo netto; il 40,3% le considera invece “poco” affidabili.

In breve, la **dieta informativa dei giornalisti italiani** si caratterizza per un’**elevata frequenza di consumo**, una **netta preferenza per le fonti tradizionali**, considerate le più attendibili, e un’**integrazione selettiva dei nuovi media**. I dati mostrano una gerarchia di fiducia che privilegia le testate storiche e istituzionali, mentre **i canali digitali** emergenti e informali, come social media, app di messaggistica o blog indipendenti, **vengono valutati con maggiore cautela**.

2. DISORDINE INFORMATIVO

L’**esposizione a notizie percepite come false**, fuorvianti o inattendibili è un’esperienza diffusa tra i giornalisti italiani, ma **varia** in modo significativo **a seconda del canale informativo** (Figura 4).

I **social media** rappresentano il **principale veicolo di disinformazione**: il 45% degli intervistati dichiara di essersi imbattuto tutti i giorni o quasi in contenuti ritenuti falsi su piattaforme come YouTube, Facebook, Instagram o TikTok, mentre solo il 4% afferma di non averne mai incontrati.

Anche le **app di messaggistica** mostrano un’esposizione elevata, con un 24,6% che dichiara **incontri quotidiani con fake news**. Seguono le conversazioni interpersonali (20,6%) e la televisione (18,2%). Le testate nate esclusivamente online si collocano più in basso, con un’esposizione quotidiana all’8%.

I **quotidiani cartacei** e/o corrispettive piattaforme online risultano i canali in cui la **disinformazione è percepita come meno presente**: solo il 11,2% dei rispondenti riporta un’esposizione quotidiana, mentre il 31,6% dichiara di non aver incontrato alcuna fake news su questi media nelle due settimane precedenti.

Figura 4. Frequenza di presenza di notizie false nei canali di informazione politica

Ancora più **contenuta l'esposizione nei podcast** (6,9%).

Accanto alle evidenze nette – come l'associazione quasi automatica tra social media e disinformazione – si staglia un dato meno appariscente, ma altrettanto significativo. La quota rilevante di **“non ricordo/non risponde”** non va sottovalutata: può riflettere non disinteresse, ma **consapevolezza dei limiti nel riconoscere la disinformazione in un ecosistema complesso**. Un segnale, forse, di cautela professionale più che di incertezza.

È interessante notare come i giornalisti tendano ad **associare con maggiore frequenza la presenza di disinformazione alle piattaforme digitali**, attribuendo livelli di attendibilità più elevati ai media tradizionali. Categoria alla quale, peraltro, la maggior parte di loro appartiene. Questo potrebbe riflettere una forma di protezione della propria area professionale, o una maggiore fiducia nei canali di informazione istituzionali.

Quando si chiede ai giornalisti di individuare la **principale fonte di diffusione dei messaggi falsi**, la risposta è netta: per il 72,8% la colpa principale ricade sugli **utenti dei social media** (Figura 5). Solo il 16,3% indica i politici, mentre appena l'8,5% riconosce un ruolo ai giornalisti e ai personaggi dei media. Questa distribuzione riflette una **tendenza diffusa all'esternalizzazione della responsabilità**, in coerenza con l'elevata fiducia che i professionisti dell'informazione attribuiscono ai media tradizionali, cui essi stessi appartengono.

Figura 5. Fattori della diffusione di notizie false [N= 639]

Di fronte a informazioni ritenute non attendibili, **i giornalisti adottano prevalentemente strategie di verifica attiva**. La stragrande maggioranza del campione (72,2%) dichiara di effettuare ricerche online per controllare la veridicità di una notizia, mentre il 18,5% preferisce consultare un esperto. Un altro 6,2% si affida a ricerche offline, ad esempio su quotidiani. Solo una minoranza (2,8%) dichiara di non effettuare alcun approfondimento in presenza di informazioni non attendibili.

Questi dati offrono l'immagine di una **categoria professionale** che si percepisce come **attivamente impegnata nel contrasto alla disinformazione**, tramite pratiche giornalistiche di verifica e accertamento.

Resta tuttavia aperta la **questione dell'efficacia di tali strategie**, soprattutto in un contesto caratterizzato da sovraccarico informativo e rapidità nella circolazione dei contenuti. Il **fenomeno della disinformazione** viene **imputato in larga misura alle piattaforme digitali** più che al sistema dell'informazione tradizionale.

3. ORIENTAMENTO E PARTECIPAZIONE POLITICA

L'auto-collocazione dei giornalisti sull'asse sinistra-destra mostra una **distribuzione fortemente sbilanciata verso sinistra** (Figura 6). Su una scala da 0 (sinistra) a 10 (destra), il **valore medio** delle risposte è **pari a 3,1**, un dato che indica una tendenza complessiva a posizionarsi nella parte sinistra dello spettro politico, seppur non agli estremi. La media fornisce un'indicazione sintetica della posizione prevalente del campione, tenendo conto di tutte le risposte fornite.

Il 52,8% dei rispondenti si colloca tra 0 e 3, mentre il 28,5% si distribuisce tra i valori centrali (4-6). Solo l'8.3% si posiziona tra 7 e 10, ovvero nell'area di destra. La modalità più frequente è il valore 0, selezionato dal 18,5% del campione.

Figura 6. Autocollocazione politica sull'asse sinistra-destra [N= 650]

La **partecipazione elettorale dei giornalisti** risulta significativamente **più alta rispetto alla media nazionale**. La quasi totalità dei rispondenti (90,8%) dichiara di aver votato alle elezioni politiche nazionali del settembre 2022, contro un'affluenza nazionale che si è attestata intorno al 64%. Questo dato suggerisce un elevato livello di coinvolgimento civico e politico da parte della categoria professionale, coerente con il ruolo di mediatori e interpreti della realtà politica svolto dai giornalisti.

Le **preferenze partitiche** confermano un **orientamento prevalente verso il centro-sinistra** (Figura 7). Il Partito Democratico è di gran lunga la formazione più votata (39,3%), seguito da Azione/Italia Viva (10,3%), Alleanza Verdi-Sinistra (10,2%). Fratelli d'Italia raccoglie solo il 5,3%. Una quota significativa di rispondenti (27,1%) ha preferito non dichiarare il proprio voto, o non lo ricorda. Questo dato conferma una **sovrarappresentazione delle forze progressiste e moderate tra i giornalisti**, in linea con l'auto-collocazione prevalente nell'area di centro-sinistra e di centro, mentre Fratelli d'Italia e Lega risultano sottorappresentati.

Figura 7. Voto alle elezioni politiche italiane del 2022 [N= 590]

In conclusione, il profilo politico-elettorale dei giornalisti italiani che hanno risposto al questionario si caratterizza per un **orientamento mediamente più spostato verso il centro-sinistra**, una **partecipazione elettorale molto alta** e preferenze partitiche che, pur nella loro diversità, tendono a privilegiare le formazioni di sinistra.

4. SENTIMENTO VERSO PARTITI, LEADER ED ELETTORI

L'analisi delle valutazioni affettive espresse dai giornalisti nei confronti dei principali attori politici - partiti, leader e i rispettivi elettorati - mette in evidenza un **sentimento diffuso di distanza e disaffezione** (Figura 8). Le percentuali di giudizi positivi (cioè valutazioni superiori a 5 su una scala da 0 a 10) restano ovunque contenute: **nessun partito supera il 50%**, e anche le figure di leadership, e le rispettive basi elettorali, ottengono livelli di approvazione limitati.

Figura 8. Percentuale di giudizi positivi (≥ 6) per partiti politici, leader ed elettori [N= 650]

Il **Partito Democratico** è la forza che raccoglie **più consenso relativo**: il 48% dei rispondenti esprime un sentimento positivo verso il partito, una percentuale che sale al 50% per gli elettori e si ferma al 38,8% per la sua leader Elly Schlein.

Segue Alleanza Verdi-Sinistra, con il 38,8% di valutazioni positive verso il partito, il 39,7% verso l'elettorato e solo il 22,3% verso i leader Bonelli e Fratoianni. I **partiti centristi**, Azione e Italia Viva, si collocano su **valori inferiori** ma coerenti tra loro. Azione raccoglie percentuali comprese tra il 22% e il 23,5%, mentre Italia Viva si ferma sotto il 20% su tutti e tre i piani (partito, leader, elettori).

Nella **parte bassa della classifica** si collocano le forze della **destra** e il **Movimento 5 Stelle**. Fratelli d'Italia raccoglie giudizi positivi dal 10,5% verso il partito, 11,2% verso l'elettorato, ma registra un **dato ben più alto per Giorgia Meloni** (19,8%), in linea con il profilo centralizzato e leader-centrico della formazione. Anche Forza Italia e il Movimento 5 Stelle restano sotto il 16%, con percentuali comprese tra 10,6% e 15,8%.

Chiude la classifica la **Lega**, con i **livelli di consenso affettivo più bassi**: appena il 3,5% valuta positivamente il partito, il 3,7% il leader Salvini, e il 4,6% il suo elettorato.

Nel complesso, i dati mostrano una distribuzione selettiva e contenuta del consenso affettivo. Prevale un **atteggiamento di distanza emotiva e bassa identificazione verso l'intero spettro politico**, pur con alcune eccezioni. In molti casi, le valutazioni di partiti, leader ed elettorati risultano allineate, segnalando una rappresentazione complessivamente coerente da parte dei giornalisti. L'orientamento prevalentemente progressista del campione suggerisce la necessità di ulteriori approfondimenti.

5. ATTEGGIAMENTI VERSO ISTITUZIONI E DEMOCRAZIA

Dalla rilevazione emerge una **gerarchia di fiducia nelle istituzioni italiane ed europee** tanto nitida quanto rivelatrice (Figura 9).

In cima alla classifica si colloca il **Presidente della Repubblica**, che raccoglie l'83,5% di giudizi positivi: un livello di fiducia trasversale, probabilmente legato alla percezione di imparzialità e continuità istituzionale incarnata dal ruolo. **Seguono gli scienziati** (82,8%), esterni alla sfera politico-istituzionale ma investiti di un ruolo pubblico rilevante soprattutto negli ultimi anni, **e le forze dell'ordine** (58,2%).

Figura 9. Percentuale di giudizi positivi (>=6) per le istituzioni [N= 650]

Più indietro, ma ancora sopra la soglia del 50%, si posizionano la **magistratura** (54,9%) e i **giornalisti** (49,4%). Quest'ultimo dato è particolarmente interessante: il risultato potrebbe riflettere una consapevolezza critica della professione, ma anche una tenuta di fiducia interna non scontata.

Ben più **fragili** appaiono i **pilastri della rappresentanza politica nazionale**. La fiducia nel Parlamento italiano scende al 30,8%, e si riduce ulteriormente nel caso del governo in carica (15,1%). Chiudono la classifica, con livelli minimi e pressoché equivalenti, i partiti politici (13,8%), le banche (13,8%) e i politici in generale (12,8%).

Colpisce, in particolare, la distanza tra le istituzioni percepite come garanti o tecniche e quelle direttamente connesse alla rappresentanza e alla decisione politica. La distribuzione dei giudizi suggerisce un **quadro di sfiducia profonda verso gli attori tradizionali della politica**, a fronte di una fiducia più solida verso figure e ambiti percepiti come esterni alla logica del potere.

L'analisi degli **atteggiamenti verso l'autoritarismo** restituisce un quadro sostanzialmente ancorato a valori democratici (Figura 10). Le risposte a una serie di affermazioni chiave mostrano una **bassa attrazione verso modelli di potere accentrati e illiberali** tra i giornalisti italiani.

Solo il 9,1% ha espresso un giudizio positivo (≥ 6 su 10) rispetto all'idea che in Italia servirebbe un leader forte che non debba preoccuparsi di elezioni e Parlamento. Una percentuale lievemente più alta, pari al 20,3%, condivide in misura significativa l'affermazione secondo cui, per motivi di sicurezza, sarebbe accettabile che il governo sorvegli i cittadini nei luoghi pubblici tramite tecnologie di riconoscimento facciale. Di segno opposto, invece, è l'orientamento rispetto alla libertà di manifestazione: il 56,9% attribuisce priorità a questo diritto rispetto al mantenimento dell'ordine pubblico, a conferma di una cultura civile largamente sensibile alle garanzie democratiche. Infine, un'ampia maggioranza di intervistati propende per un'educazione dei figli di orientamento anti-autoritario.

Figura 10. Percentuale di giudizi positivi (≥ 6) per le affermazioni [N= 650]

Quando interrogati sui **potenziali pericoli per la democrazia italiana**, i giornalisti mostrano una **marcata asimmetria** nella valutazione delle diverse aree politiche. Il 49,4% ritiene che la democrazia sia in pericolo "molto" o "abbastanza" quando governa la destra, mentre solo il 6,2% esprime la stessa preoccupazione rispetto a un governo di sinistra.

Questa differenza suggerisce che i giornalisti italiani tendano a percepire le **forze politiche di destra come potenzialmente più minacciose per l'ordine democratico** rispetto a quelle di sinistra. Un dato coerente con l'orientamento mediamente progressista della categoria.

6. CONOSCENZA POLITICA E PERCEZIONI ERRATE

Il **livello di conoscenza politica** tra i giornalisti italiani appare nel complesso **elevato**, soprattutto per quanto riguarda informazioni fattuali di attualità politica.

Se si osservano le risposte alle tre domande di attualità incluse nella rilevazione - sull'attuale ministro degli Esteri, sul numero di Stati membri dell'UE e sulla principale forza parlamentare - emerge che una larga parte del campione **risponde correttamente ad almeno due di queste tre domande**, segnalando una **familiarità diffusa con i principali dati della politica nazionale ed europea**.

Il 97,7% individua correttamente Antonio Tajani come ministro degli Esteri; il 92% conosce il numero corretto degli Stati membri dell'Unione (27); l'88,9% riconosce l'errore nell'affermazione secondo cui il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito in Parlamento. **Il quadro cambia quando si passa da informazioni di attualità politica a nozioni più tecniche**, come quelle costituzionali. Di fronte alla frase "La maggioranza necessaria per avviare il processo di modifica della Costituzione è pari a 3/5", solo il 50,3% dei rispondenti individua correttamente l'errore. Il 30% sbaglia selezionando "vero", mentre quasi un quinto del campione (19,7%) dichiara di non sapere o sceglie di non rispondere.

Alcune domande del questionario permettono di rilevare la **presenza e diffusione di percezioni errate**, cioè, fattualmente sbagliate o che contraddicono la migliore evidenza scientifica o statistica disponibile. Si noti come il concetto di *misinformazione* (percezioni radicate ma fattualmente errate), in questo contesto è tenuto distinto da quello di *disinformazione* (assenza di informazione su un certo fatto o fenomeno).

L'analisi delle risposte ad alcune affermazioni controverse, scorrette o prive di fondamento scientifico mostra che **tra i giornalisti italiani la disinformazione non è sistemica, ma può manifestarsi** in modo selettivo, soprattutto su temi politicamente sensibili o oggetto di narrazioni pubbliche consolidate. Un primo esempio riguarda l'affermazione secondo cui "la maggior parte degli stranieri in Italia sono musulmani". L'affermazione è falsa: sulla base delle migliori stime disponibili, il 53% degli stranieri residenti in Italia sono cristiani, mentre i musulmani sono il 29,8% (fonte: 30° rapporto ISMU sulle migrazioni, disponibile [qui](#)).

Nel campione di giornalisti intervistato, il 52,9% riconosce correttamente che l'affermazione è falsa, mentre il 28,8% dichiara di non possedere alcuna informazione. Il 16,6% invece la considera vera. Si tratta di una minoranza, ma sufficiente a segnalare la **tenuta di uno stereotipo culturale che continua a circolare** anche in ambienti professionali.

Una dinamica simile emerge su questioni scientifiche. Alla domanda se "gli OGM siano sicuri per la salute", in linea con il consenso della comunità scientifica (qui il parere in merito dell'EFSA), solo il 28,9% risponde correttamente "vero", mentre oltre un terzo (36,6%) dichiara di non conoscere la risposta. Il 30,6% ritiene invece che siano dannosi. Qui non prevale una convinzione errata quanto piuttosto una forte incertezza, probabilmente legata all'elevata tecnicità del tema.

Anche **su dichiarazioni politiche polarizzanti emergono risposte articolate.** Alla frase attribuita a Giorgia Meloni - "la presenza in mare delle imbarcazioni delle ONG ha un effetto diretto di moltiplicazione delle partenze" - il 63,8% dei giornalisti risponde correttamente che è falsa (qui lo studio statistico che confuta questa tesi). Tuttavia, il 19,4% la considera vera e il 12,5% si astiene, segnalando che **la retorica securitaria mantiene una certa presa** anche in ambito giornalistico.

Nel campo economico, la tendenza si conferma. Alla domanda ispirata da una dichiarazione di Giuseppe Conte - "al Sud Italia c'è sempre meno occupazione" solo il 38,2% riconosce che l'affermazione è falsa, mentre il 25,2% la considera vera e il 33,1% si dichiara incerto. In questo caso, è evidente come la forza evocativa del discorso sul Mezzogiorno contribuisca a oscurare l'andamento reale dei dati ISTAT, che segnalano un aumento dell'occupazione nell'ultimo anno.

Un **caso emblematico** riguarda una dichiarazione della segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui "l'Italia è il Paese che paga meno gli insegnanti in Europa". L'affermazione è falsa, ma viene considerata vera da ben il 65,6% dei giornalisti, mentre solo il 14,2% la riconosce come scorretta e il 18% si dichiara incerto. Una tale adesione, in apparenza sorprendente per un gruppo di professionisti dell'informazione, può essere letta anche alla luce della **forte prevalenza di auto-collocazione a sinistra** nel campione.

Ciò conferma quanto ripetutamente segnalato dalla letteratura internazionale sul tema: **le percezioni errate sono spesso frutto di bias cognitivi** mirati a prestare attenzione selettiva alle informazioni che confermano le proprie convinzioni e a ignorare o considerare poco attendibili le informazioni che contraddicono tali convinzioni. **La vicinanza politica** a una fonte **può così incidere sulla credibilità attribuita** a un'affermazione, anche in assenza di riscontri fattuali. E questo trova riscontri anche in un gruppo selezionato di intervistati, come i professionisti dell'informazione, che non sono immuni a tali percezioni distorte.

Abbiamo ripetuto le analisi sulle percezioni errate disaggregando i rispondenti per area politica, sulla base delle autocollocazioni mostrate sopra, nella figura 6. I risultati, esposti nella figura 11, corroborano l'ipotesi che **le percezioni errate siano guidate in misura significativa da bias cognitivi, determinati dall'identificazione con le diverse parti politiche.**

Figura 11. Percezioni errate e autocollocazione politica [N= 650]

Così, ad esempio, 38,2% dei giornalisti di sinistra e il 24,2% dei giornalisti di centro-sinistra intervistati dà credito a Conte quando afferma, sbagliando, "al Sud Italia c'è sempre meno occupazione". Sul centro-destra e sulla destra queste percentuali scendono al 12,5% e al 7,7% rispettivamente. Viceversa, l'affermazione di Meloni secondo cui la presenza di ONG nel Mediterraneo provoca un aumento delle migrazioni è ritenuta veritiera, contro la migliore evidenza disponibile, dall'100% dei giornalisti che si collocano a destra e dal 57,5% dei giornalisti che si collocano sul centro-destra, mentre è ritenuta veritiera solo dall'8,3% dei giornalisti vicini al centro-sinistra e dal 5,7% dei giornalisti collocati a sinistra.

In breve, **quando un'affermazione errata è pronunciata da leader politici vicini alle proprie posizioni si tende a dar loro maggior credito**, mentre è più facile riconoscere l'errore se proviene dalla parte politica avversa. Questo fenomeno è ben noto nella letteratura scientifica internazionale sotto il nome di **directionally motivated reasoning**, e consiste nella tendenza ad assimilare in maniera acritica le informazioni che rinforzano la propria identità politica e sociale, rigettando invece quelle che la contraddicono.

Inoltre, emerge con chiarezza il **peso della retorica politica**: un messaggio formulato con forza e semplicità, pur impreciso, finisce per imporsi sulla conoscenza fattuale anche tra chi è abituato a confrontarsi con i dati.

Nel complesso, **i dati non restituiscono un quadro allarmante, ma rivelano zone grigie** nella percezione giornalistica, dove convinzioni consolidate, mancanza di conoscenze tecniche o narrazioni politiche persuasive possono influenzare la valutazione della veridicità di un'informazione. Più che una disinformazione strutturata, si configura un **terreno vulnerabile all'ambiguità e alla semplificazione**, che merita attenzione critica.

CONCLUSIONI

L'indagine condotta nell'ambito del progetto MiMeSys restituisce una **fotografia articolata delle élite giornalistiche italiane**, mettendone in luce orientamenti, pratiche informative, percezioni della disinformazione e misinformazione, e atteggiamenti nei confronti della democrazia. Il quadro complessivo che emerge è quello di una **categoria professionale altamente informata e politicamente coinvolta**, ma **non priva di elementi di criticità**.

- **Un consumo informativo intensivo e selettivo.** I giornalisti italiani si informano quotidianamente su temi politici, combinando fonti tradizionali - soprattutto quotidiani e telegiornali - con strumenti digitali. Le testate storiche rimangono le fonti ritenute più attendibili, mentre social media, blog indipendenti e app di messaggistica sono valutati con maggiore diffidenza. La dieta informativa è dunque ampia, ma gerarchizzata sulla base di una chiara distinzione tra fonti istituzionali e non.

- **La disinformazione come sfida centrale.** Il fenomeno della disinformazione è percepito come pervasivo, con i social media identificati come principali veicoli di fake news. I giornalisti dichiarano di adottare strategie di verifica attiva delle notizie, ma tendono a esternalizzare la responsabilità della disinformazione, attribuendola in larga parte agli utenti delle piattaforme digitali. La fiducia nei media tradizionali, cui essi stessi appartengono, resta elevata.
- **Orientamento politico prevalente e implicazioni.** L'auto-collocazione sull'asse sinistra-destra e le preferenze elettorali segnalano una marcata concentrazione dei giornalisti nell'area progressista, con una sottorappresentazione delle posizioni di destra rispetto alla distribuzione del voto nazionale. Questo dato, pur coerente con altri studi internazionali sulle élite mediatiche, apre spazi di riflessione sul pluralismo interno alla professione giornalistica. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che il campione di intervistati è inevitabilmente diverso dalla popolazione italiana nel suo insieme (ad esempio per istruzione, età, livelli di politicizzazione), rendendo poco raccomandabili confronti diretti in tal senso.
- **Valori democratici e fiducia istituzionale.** I giornalisti intervistati esprimono un forte orientamento democratico e un rifiuto delle posizioni autoritarie. Le istituzioni rappresentative, in particolare governo e Parlamento, raccolgono livelli di fiducia piuttosto bassi, mentre figure percepite come imparziali - come il Presidente della Repubblica - ottengono valutazioni più elevate. La percezione di rischio per la democrazia risulta asimmetrica: i governi di destra sono ritenuti più problematici rispetto a quelli di sinistra.
- **Competenze e vulnerabilità.** Il livello di conoscenza politica dei giornalisti è generalmente alto, soprattutto sui temi di attualità istituzionale. Tuttavia, l'indagine evidenzia incertezze su argomenti più tecnici o polarizzanti. Stereotipi culturali e narrazioni politiche semplificate sembrano in alcuni casi influenzare la valutazione della veridicità delle informazioni, segnalando la presenza di vulnerabilità selettive.

I risultati dell'indagine offrono un contributo significativo alla **comprensione del ruolo delle élite giornalistiche nel sistema mediatico e politico italiano**. Il profilo che ne emerge è quello di una categoria professionale informata e fortemente politicizzata, ma non immune da rischi di polarizzazione e da forme di distorsione percettiva.

Il dataset raccolto potrà alimentare ulteriori analisi, utili ad approfondire le dinamiche interne alla professione giornalistica e il suo rapporto con i processi di mediazione dell'informazione nell'Italia contemporanea.

NOTA METODOLOGICA

L'indagine è stata condotta tramite **metodologia CAWI** (Computer-Assisted Web Interview) nel periodo compreso **tra il 3 marzo e il 3 aprile 2025**. Il questionario è stato somministrato attraverso un software professionale in dotazione al **Laboratorio Analisi Politiche e Sociali (LAPS)** dell'Università di Siena.

Da una popolazione stimata di 26.172 giornalisti professionisti italiani, è stato estratto un **campione di 6.001 giornalisti** tramite **campionamento stratificato** per genere, età e provenienza. Il campione dei soggetti intervistati si compone di 650 unità, con un **tasso di risposta¹ del 10,8%**.

I dati raccolti sono stati elaborati in forma anonima e aggregata², e sono utilizzati esclusivamente per scopi scientifici e statistici, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

¹Il tasso di risposta è qui calcolato come valore percentuale delle interviste concluse sui contatti unici associati.

²Ai fini di una più chiara rappresentazione grafica dei dati, in alcune elaborazioni le percentuali sono state calcolate esclusivamente sulle risposte valide, escludendo le opzioni "Non so/Non ricordo" e "Preferisco non rispondere" qualora la loro incidenza risultasse marginale. In alcuni grafici, il numero dei rispondenti (N) varia tra le modalità a causa dell'applicazione di filtri nel questionario (es. domande mostrate solo a chi ha selezionato determinate opzioni precedenti). Gli N utilizzati per il calcolo delle percentuali sono riportati accanto alle rispettive modalità nel grafico.

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 CUP J53D23011670006.

MIsperceptions, information
disorder and polarisation between
MEdia and political **SY**stem

www.mimesys-project.it